

UDK.632.9

**DORIVOR O'SIMLIKLARGA ZARAR YETKAZUVCHI TRIPSLARNING
TARQALISHI BIOEKOLOGIYASI VA ZARARI****Imomova Mukaddas Xasanovna**O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti
kichik ilmiy xodim**Ro'ziqulov Davlatbek Nazaraliyevich**

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada dorivor o'simliklarini trips zararkunandasining so'rib zarar keltirishi oqibatida dorivor o'simliklar barglari va gullarini bujmayib qolishiga olib keladi. Dorivor o'simliklar xomashyosiga ta'sir qilishi hamda tripslarning bioekalogiyasi, turlari haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Trips, dorivor o'simliklar, zararkunanda, dorivor tirnoqgul.

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние трипсов на лекарственные растения, которые, высасывая соки, вызывают деформацию листьев и цветов растений. Это существенно влияет на качество сырья лекарственных растений. Также представлены сведения о биоэкологии трипсов.

Ключевые слова. Трипсы, лекарственные растения, вредитель, лекарственный ноготок.

Annotation. This article discusses the impact of thrips pests on medicinal plants, focusing on how their sucking activity causes deformation of leaves and flowers, leading to significant quality deterioration of medicinal plant raw materials. It also provides information about the bioecology and species of thrips.

Keywords. Thrips, medicinal plants, pest, *Calendula officinalis*.

Kirish. Qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish sohasida katta yutuqlarga erishilganligiga qaramay xali ham hosilni zararkunanda va kasalliklar sababli ko'p qismi nobud bo'lmoqda.

Butun dunyo shu jumladan hamdo'stlik davlatlarida o'simliklarni himoya qilish tadbirlarni o'tkazishning asosiy kamchiliklaridan biri pestitsidlarni keng ko'lamida ishlatish hisoblanadi. Chunki pestitsidlar tabiiy biotsenozga salbiy ta'sir qiladi va foydali hamda zararli hasharotlar o'rtasida tarixan mavjud bo'lgan xo'jayin parazitlik nisbatini buzadi. Tripslarning dunyoda 1500 dan ortiq turi bo'lib respublikamizda asosan 2 ta turi kuchli zarar yetkazadi shulardan bittasi Tamaki tripsi (*Thrips tabaci Lind*) hisoblanib dorivor o'simliklariga ko'p tushadigan zararkunanda hisoblanadi. U g'ozadan boshqa tamaki, shuningdek, piyoz, karam, pomidor, dorivor o'simliklar va kartoshkaga ham kuchli shikast yetkazadi.

Tamaki tripsi mayda hashorat, uning bo'yi 0,8- 0,9 mm keladi Tanasi cho'ziq, urg'ochisida uzun, yirik, arrali tuxum qo'ygichi bor bo'ladi. Yetuk hashoratning ikki juft (chekkalari hoshiyali) tor qanotlari bor.

Og'iz apparati sanchib so'rishga moslashgan kalta. Tripsning lichinkasi imagosiga qaraganda ochroq tusli qanotsiz, urgochilarida tuxum quygich bo'lmaydi, ko'zlari 3-4 ta fasetkalardan iborat, burtchalari olti bug'imli bo'ladi.

Tamaki tripsi yer betiga to'kilgan barglar va o'simlik qoldiqlari ostida qishlaydi. Mart oyida trips begona o'tlarda rivojlanadi, keyin g'o'zaga o'tadi. Urg'ochisi bir oycha yashaydi va shu vaqt mobaynida o'simlik to'qimalariga 100 tacha tuxum qo'yadi. Tuxumlaridan 3-4 kundan so'ng lichinka chiqib, asosan barg tomirlari bilan oziqlanadi. To'rt marta tullagach, lichinka yetuk hashoratga aylanadi. O'zbekiston sharoitida trips 7-8 marta avlod beradi. Rivojlana boshlagan davrdagina trips dorivor o'simliklarga zarar yetkaza boshlaydi.

Ana shunday kuchli zararlangan dorivor o'simliklardan biri dorivor tirnoqgul bo'lib, maysalari unayotganda tripslar yosh barglarga va o'suv nuqtalariga joylashib olib zararlaydi, zararlangan barglarning tukila boshlaydi, shikastlangan kurtaklarda esa majmagil barglar yoziladi. Uchki kurtaklar o'lgach, o'simlikning rivojlanishi izdan chiqadi, ba'zan yosh o'simlik nobud bo'ladi.

1-rasm Tripslarning dorivor tirnoqguldagi zarari

Agrotexnik kurash choralari qishloq xo'jalik ekinlarining yaxshi o'sib rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish zararli organizmlari ommaviy ko'payishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan bo'lib, bunda zararkunanda rivojlanishi uchun noqulay sharoit yaratiladi. Barcha agrotexnik chora-tadbirlar zararkunandalarni ko'payishining oldini olishga qaratilgan. Lekin ayrim hollarda agrotexnik usullari bilan ham ularni butunlay nobud qilish mumkin. Tripslar jumladan barcha zararkunandalarni tez ko'payishi va zarari juda ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, bularga yetarli oziqa o'simligini bo'lishi va ularning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan iqlim sharoitining mavjudligi bilan bog'liq. Ilmiy asoslangan agrotexnik chora-tadbirlar zararkunandalarga jumladan tamaki tripsiga uzoq vaqt ommaviy ko'payishiga va ularning zarar keltirish darajasini kamaytirishga qaratilgan. Xo'jaliklarda o'tkaziladigan tashkiliy xo'jalik choralari zararkunandalarni ko'payishini oldini olish ilmiy asoslangan qarshi kurash rejalarini ishlab chiqish bashoratni to'g'ri tashkil etish. Ko'p yillik bashorat asosida almashlab ekishni tashkil etish o'ta dolzarb va muhim masalalardan biri xos bo'lib, hisoblanadi.

Bizga ma'lumki, ko'pgina sanchib so'ruvchi zararkunandalar o'simlik qoldiqlarida, poyalarida qishlab qoladi ularni o'z vaqtida sifatli yig'ib olinishi ushbu zararkunandalarni erta bahorda kam bo'lishiga olib keladi.

Tamaki tripsining rivojlanish fenologik kalendari

Avlodlar soni	Qishlash bosqichi	Fevral			Mart			Aprel			May			Iyun			Iyul			Avgust			Sentabr		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1		(+)	(+)	(+)	(+)	+	+																		
							□	□																	
								-	-																
2									+	+															
										□															
											-	-													
3												+													
													□												
													-	-											
4														+											
															□										
															-	-									
5																+									
																	□								
																	-	-							
6																		+							
																			□						
																				-	-				
7																					+				
																						□			
																							-	-	
8																								+	
																									□
																									-

Izoh: □ - tuxum; (+) - qishlov; - - lichinkasi; + - imago

Xulosa. Yuqoridagilarni inobatga olib o'z izlanishlarimizni dorivor o'simliklardagi tripslarga qarshi xo'jalik tashkiliy choralarini hamda ko'rsatib o'tilgan tripslarning rivojlanishini fenologik kalendari asosida rejalashtirish maqsadga mofiq bo'ladi. Tashkiliy xo'jalik tadbirlarni agrotexnik tadbirlar asosida olib borish zararkunandalar jumladan tripslarning sonini kamaytirishda har xil mineral o'g'itlarni tuproq orqali dorivor o'simliklarga berilsa tripslarga ta'siri yuqori bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dusmanov I., Xolliyev A. O'simliklar zararkunanda kasalliklari va ularga qarshi kurash choralarini. Tavsiyanoma. Toshkent. – 2015.

2. Muxammadiyev B.Q., Xolliyev A.T., Irgasheva N., Xasanov A.,T. Dorivor o‘simlik zararkunandalari. “ToshDAU tahririyat nashriyot” bo‘limi, (o‘quv qo‘llanma). Toshkent. – 2019.
3. Xo‘jayev Sh.T., Xolmurodov E.A. Entomologiya, qishloq xo‘jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent. – 2014.
4. Maxmudova SH.A., Ablazova M.M., Ro‘ziqulov D.N.,Tojiyeva I.“Umumiy entomologiya va zoologiya”. (o‘quv qo‘llanma). Toshkent -2022.

